

**Стандарт
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
(приложение)**

СТО-СМКС-01-031-09

ВИД СПОРТА

Биатлон

**Услуги
спортивные.
Общие требования.**

**Москва
2009**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Классификация
5. Общие требования
 - 5.1. Факторы, влияющие на качество и безопасность услуг в биатлоне
 - 5.2. Требования безопасности
 - 5.3. Требования охраны окружающей среды
 - 5.4. Требования к организациям, предоставляющим услуги в сфере биатлона
 - 5.4.1. Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям
 - 5.4.2. Требования к оборудованию, снаряжению и спортивному инвентарю
 - 5.4.3. Требования к персоналу, привлекаемому исполнителем для оказания услуг потребителю
 - 5.4.4. Юридический статус
 - 5.4.5. Документация (методика проведения) на предоставляемые услуги в области биатлона
 - 5.4.6. Ответственность
 - 5.4.7. Страхование
6. Методы контроля
7. Правила соревнований по биатлону
 - 7.1. Цели и задачи
 - 7.2. Организация и проведение соревнований (права на проведение соревнований)
 - 7.3. Обеспечение безопасности участников соревнований
 - 7.4. Страхование участников
 - 7.5. Допуск к участию в соревнованиях
 - 7.6. Заявки на участие
 - 7.7. Условия подведения итогов
 - 7.8. Награждение
 - 7.9. Таблица начисления очков на чемпионатах и первенствах г.Москвы для комплексного зачета (Приложение № 1)
 - 7.10. Именная заявка на участие в соревнованиях по биатлону (Приложение № 2)
8. Заявка на проведение соревнований по биатлону
9. Правила по размещению логотипов, эмблем, фирменных знаков, символов
10. Декларация об обязательствах спортсменов и официальных лиц
Приложение А Библиография
Приложение В Литература

УСЛУГИ СПОРТИВНЫЕ ПО БИАТЛОНУ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к качеству физкультурно-оздоровительных услуг в сфере биатлона, оказываемых организациями и физическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. Обязательные требования к качеству услуг в сфере биатлона, обеспечивающие защиту прав потребителей, изложены в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данный стандарт базируется и соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Конституции Российской Федерации

Гражданского Кодекса Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая (в редакции от 8 ноября 2008 г.)

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции от 1 декабря 2007 г.)

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 23 июля 2008 г.)

Закона города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 «О физической культуре и спорте» (в редакции от 3 октября 2001 г.)

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» от 18 марта 2003 г. № 80-ст

ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей» от 18 марта 2003 г. № 81-ст

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» от 12 марта 1996 г. № 164

ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» от 30 декабря 2004 г. № 152-ст

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» от 30 декабря 2004 г. № 154-ст

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565-ст

Документа «Положение о спортивных судьях». Приложение к приказу Росспорта от "07" ноября 2006 г. № 740.

Документа «Конституция Международного союза биатлонистов (МСБ)». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

Документа «Правила мероприятий и соревнований МСБ». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

Документа «Материальный каталог. Приложение А к правилам мероприятий и соревнований МСБ». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

Документа «Обязанности жюри соревнования, технических делегатов и международных судей». Приложение В к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

Документа «Правила для чемпионатов континентов». Приложение Д к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

Документа «Правила для мероприятий кубков континентов». Приложение Е к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

Документа «Правила соревнований по летнему биатлону». Приложение F к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

Документа «Новые правила квалификации на соревнования Кубка мира и Олимпийские игры». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 2006 году.

Документа «Антидопинговые правила МСБ». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 2006 году.

Документа «Дисциплинарные правила МСБ». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1994 году (в редакции 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

Документа «Декларация МСБ об обязательствах спортсменов и официальных лиц команды». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

Документа «Декларация МСБ об арбитражном суде». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

Документа «Декларация МСБ о борьбе с допингом в спорте». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

Документа «Правила по выборам в международный союз биатлонистов (МСБ)». Принят Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

Документа «Устав Общероссийской общественной организации “Союз биатлонистов России”». Утвержден Учредительной конференцией Союза биатлонистов России 26.02.1992 г. (в редакции от 17.05. 1999 г.).

Документа «Декларация об обязательствах спортсменов и официальных лиц». Утвержден Союзом биатлонистов России в 2008 году.

Документа «Положение о Всероссийских соревнованиях по биатлону на 2008-2009 гг.». Утвержден Президентом Союза биатлонистов России в 2008 году.

Документа «Правила по размещению логотипов, эмблем, фирменных знаков, символик». Утверждены Советом Союза Биатлонистов России 24.09.2007 г.

Документа «Положение о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)». Приложение № 2 к Приказу Руководителя федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму № 273 от 28.09.2004 г.

Всероссийского реестра видов спорта

Единой всероссийской спортивной классификации 2006-2010 гг.

Единого календарного плана всероссийских физкультурных мероприятий, всероссийских и международных спортивных мероприятий

Общероссийского классификатора услуг населению ОК 004-93

Стандарта Москомспорта «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»

СанПиН 2.4.4.125-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»

СанПиН 42-128-4690

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»

СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей

МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данный раздел предусматривает перечень терминов и определений в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТом Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», «Положением о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)», «Правилами мероприятий и соревнований по биатлону», «Обязанностями жюри соревнования, технических делегатов и международных судей по биатлону»:

3.1. Национальная федерация – общероссийская общественная организация, аккредитованная Федеральным агентством по физической культуре и спорту в категории биатлон.

3.2. Биатлон – вид деятельности человека (вид спорта), заключающийся в сочетании лыжной гонки со стрельбой из винтовки, включающий в себя соревнования.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Библиография:

- [1] Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [2] Закон Российской Федерации от 7 февраля 1999 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями)
- [3] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими изменениями и дополнениями)
- [4] ППБ-0-148-87 Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений
- [5] СП 31-102-99 Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных посетителей
- [6] СНиП 11-07-85 Физкультурно-спортивные сооружения
- [7] СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве
- [8] ВСН 46-86 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
- [9] ВСН 2-85 Нормы проектирования планировки и застройки Москвы. Подраздел: Физкультурные и спортивные сооружения
- [10] СНиП 11-64-80 Строительство и проектирование. Детские дошкольные учреждения. Раздел: Спортивные и физкультурные залы, помещения, спортивные и игровые площадки
- [11] СНиП 11-65-73 Общеобразовательные школы и школы-интернаты.
- [12] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. Раздел: «Здания и сооружения физкультурные и спортивные»
- [13] СНиП 2.09.04-95 Административные и бытовые здания. Раздел: «Физкультурно-спортивные здания и сооружения»
- [14] МГСН 1.01.99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Раздел физкультурно-спортивные сооружения
- [15] ВСН 1-73 Нормы электрического освещения спортивных сооружений
- [16] Закон об охране окружающей среды № 2060-1 от 19 декабря 1991 г. «Комплексное планирование охраны окружающей среды». Обзорная информация. Вып.1. ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, М., 1979 г.
- [17] Конституция Международного союза биатлонистов (МСБ). Принята Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).
- [18] Правила мероприятий и соревнований МСБ. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

[19] Материальный каталог. Приложение А к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

[20] Обязанности жюри соревнования, технических делегатов и международных судей. Приложение В к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

[21] Правила для чемпионатов континентов. Приложение Д к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

[22] Правила для мероприятий кубков континентов. Приложение Е к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

[23] Правила соревнований по летнему биатлону. Приложение F к правилам мероприятий и соревнований МСБ. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1998 году (в редакции 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

[24] Новые правила квалификации на соревнования Кубка мира и Олимпийские игры. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 2006 году.

Антидопинговые правила МСБ. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 2006 году.

[25] Дисциплинарные правила МСБ. Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) в 1994 году (в редакции 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 и 2006 годов).

[26] Декларация МСБ об обязательствах спортсменов и официальных лиц команды. Принята Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

[27] Декларация МСБ об арбитражном суде. Принята Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

[28] Декларация МСБ о борьбе с допингом в спорте. Принята Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

[29] Правила по выборам в международный союз биатлонистов (МСБ). Приняты Конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) 2.07.1993 г. (в редакции 1994, 1996, 1998, 2000, 2004 и 2006 годов).

[30] Устав Общероссийской общественной организации “Союз биатлонистов России”. Утвержден Учредительной конференцией Союза биатлонистов России 26.02.1992 г. (в редакции от 17.05. 1999 г.).

[31] Декларация об обязательствах спортсменов и официальных лиц. Утверждена Союзом биатлонистов России в 2008 году.

- [32] Положение о Всероссийских соревнованиях по биатлону на 2008-2009 гг. Утверждено Президентом Союза биатлонистов России в 2008 году.
- [33] Правила по размещению логотипов, эмблем, фирменных знаков, символик. Утверждены Советом Союза Биатлонистов России 24.09.2007 г.
- [34] Приказ Комитета Российской Федерации по физической культуре от 5 февраля 1993 г. № 10 «О действии нормативных документов»
- [35] СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения
- [36] Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
- [37] МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
- [38] Распоряжение Правительства Москвы от 18 ноября 2008 г. № 2706-РП "Об итогах смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы в 2006/2007 учебном году и проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в вузах города Москвы". Документ опубликован не был. – М.: СПС «Консультант Плюс», 2008.
- [39] Международный стандарт Emergency First Response (EFR): курс оказания первой помощи в экстренной ситуации.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Литература:

- [40] Handley A.J., Koster R., Monsieurs K., Perkins G.D., Davies S., Bossaert L. Combined chest compression and rescue breathing (CPR). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators, 2005.
- [41] Указания по оказанию помощи в экстренной ситуации (Комитет ILCOR и его указания 2000 г.)
- [42] Программа курса первой медицинской помощи учебно-методического центра "Московской Службы спасения"
- [43] Разработка состава аптечек, упаковок и наборов первой помощи. Основные принципы и подходы // Менеджер здравоохранения. 2008. № 8.
- [44] Жиленкова В.П. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата // Теория и практика физической культуры. 1998. № 1.
- [45] Методические основы и российская практика страхования спортивных команд // Организация продаж страховых продуктов. 2007. № 6.
- [46] Заболонкова О. Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования РФ // Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 2.